
Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ

Επιτελική Σύνοψη (2021-2022, Α εξάμηνο)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Θεσμικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

© Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc
Γιώργος Βορβυλάς, PhD
Άλκης Κοροβέσης, MSc
Ειρήνη Λάγιου, MSc
Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ
Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (cite as):

Αθανασακοπούλου Βασιλική, Βορβυλάς Γεώργιος, Κοροβέσης Άλκης, Λάγιου Ειρήνη, Λιάπης Αλέξανδρος, Καρούσος Νικόλαος, & Καμέας Αχιλλέας. (2022). Αναφορά Αξιολόγησης ΠΣ του ΕΑΠ με εξαμηνιαίες ΘΕ 2021-2022, Α εξάμηνο (Επιτελική Σύνοψη). Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463276>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται με αναφορά στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Περιεχόμενα

1	Επιτελική Σύνοψη	3
1.1	Μεθοδολογία.....	3
1.2	Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση.....	3
1.3	Εργαλεία αξιολόγησης.....	3
1.4	Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης.....	3
1.5	Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης.....	4
1.6	Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων.....	4
1.7	Συμμετοχή στην αξιολόγηση	5
1.8	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές και συντονιστές	7
1.8.1	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές	7
1.8.2	Αξιολόγηση διδασκόντων από συντονιστές.....	9
1.9	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΘΕ από φοιτητές	11
1.9.1	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές.....	11
1.9.2	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από φοιτητές	13
1.10	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές.....	15
1.11	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές.....	17
1.12	Συνολική Ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ	19

1 Επιτελική Σύνοψη

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της αξιολόγησης των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές και Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ (2021 – 2022, Α' Εξάμηνο) καθώς και βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων αυτής της αξιολόγησης.

Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει συγκρίσεις σε βάθος χρόνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

1.1 Μεθοδολογία

1.2 Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (2021 – 2022, Α' Εξάμηνο). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 10950 αξιολογήσεις από τις 19890 δυνατές αξιολογήσεις (55,05%) στο σύνολο των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των διδασκόντων κάθε ΘΕ από τον Συντονιστή της ΘΕ, κάθε Συντονιστής κλήθηκε να αξιολογήσει το σύνολο των διδασκόντων της ΘΕ που συντονίζει. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 728 από τις 816 δυνατές αξιολογήσεις (89,22%) στο σύνολο των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

1.3 Εργαλεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε με τυποποιημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης (τύπου Likert) και με τιμές από το ένα (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή). Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούσαν να υποβάλλουν σε ελεύθερο κείμενο σχόλια για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία σε κάθε άξονα αξιολόγησης αλλά και γενικές παρατηρήσεις. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση ήταν προαιρετική.

Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους Συντονιστές πραγματοποιήθηκε με φόρμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει κλίμακα βαθμολόγησης από το (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή) και ελεύθερο κείμενο τεκμηρίωσης της αποδοθείσας βαθμολογίας.

1.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης

Η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση ήταν ανώνυμη και προαιρετική. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των ΘΕ πριν την έναρξη των τελικών εξετάσεων των φοιτητών. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε από 16 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι 21 Ιανουαρίου 2022.

Η συμμετοχή των Συντονιστών στην αξιολόγηση των διδασκόντων ήταν επώνυμη και αποτελούσε μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των προσφερόμενων ΘΕ των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (2021 – 2022, Α' Εξάμηνο).

Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές και τους Συντονιστές, έχει αναπτυχθεί ειδική ηλεκτρονική υποδομή(Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης – ΣΗΑ) που υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης, διαθέσιμη με διαβαθμισμένη πρόσβαση στο <http://axiologisi.eap.gr>.

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών για συμμετοχή στις δύο δράσεις αξιολόγησης(αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ. Έπειτα τα δεδομένα μετασηματίστηκαν καταλλήλως και εισήχθησαν σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ΜΕΑ για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο(2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.5 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑΕ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ, μετασημάτισε κατάλληλα τα δεδομένα και τα εισήγαγε σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτύξει για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων.

Για την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο (2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.6 Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά (βλ.Πίνακας 1) τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων της αξιολόγησης διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (2021 – 2022, Α' Εξάμηνο).

ΠΣ	Αξιολόγηση Διδασκόντων από φοιτητές	Αξιολόγηση Διδασκόντων από Συντονιστή	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων	Αξιολόγηση Οργάνωσης ΘΕ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών	Συνολική ή Ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
LRM	4,41	4,91	4,19	3,88	3,87	4,05	4,18	37,64
ΑΓΓ	4,43	4,67	3,93	3,65	3,82	4,05	4,13	53,73
ΑΔΕ	4,51	4,84	4,07	3,94	3,92	4,04	4,37	63,58
ΑΣΚ	4,46	4,64	4,22	3,93	4,06	4,1	4,3	58,43
ΒΝΠ	4,4	4,78	3,88	3,93	4,03	4,32	4,04	42,15
ΓΑΛ	4,05	4,45	3,59	3,48	3,44	3,92	3,87	64,96
ΓΕΡ	4,27	5	3,84	3,53	3,38	3,77	4,12	56,19
ΓΧΝ	4,41	4,83	4,15	3,97	4,08	4,19	4,18	45,31
ΔΑΘ	4,11	4,57	3,78	3,51	3,48	3,76	3,92	67,74

ΔΓΡ	4,47	4,76	3,95	3,85	3,94	4,01	4,11	53,6
ΔΕΑ	4,23	4,84	3,7	3,71	3,77	4,04	3,92	52,7
ΔΗΔ	4,31	4,7	3,69	3,72	3,7	3,94	3,98	55,72
ΔΙΣ	4,49	4,84	4,25	4,02	4,13	4,14	4,33	69,17
ΔΙΤ	4,11	4,87	3,6	3,58	3,63	3,8	3,79	48,78
ΕΑΓ	4,25	4,81	3,79	3,67	3,67	3,92	4,04	65,85
ΕΑΨ	4,16	4,85	3,76	3,62	3,46	4,05	4,01	63,72
ΕΔΙ	4,16	0	3,92	3,92	3,59	3,43	4,07	20,69
ΕΕΠ	4,51	5	3,89	3,96	3,75	4,13	4,29	58,14
ΕΤΑ	4,13	4,86	3,58	3,6	3,64	3,98	3,74	57,32
ΚΑΟ	4,5	4,86	4,03	3,97	3,97	4,04	4,21	52,53
ΚΥΚ	4,21	0	4,17	3,89	3,84	3,89	4,15	30,77
ΠΔΕ	4,23	4,68	3,86	3,71	3,71	3,97	4,06	51,44
ΠΕΔ	4,24	4,68	3,72	3,68	3,6	3,88	4,05	49,44
ΣΔΣ	4,56	0	4,15	4,07	4,16	3,56	4,35	20,29
ΣΕΙ	4,46	5	4,06	3,91	4,03	4,06	4,35	51,43
ΧΒΑ	4,11	5	3,79	3,76	3,53	3,92	3,87	42,78

Πίνακας 1: Παρουσίαση ποσοστού συμμετοχής και μέσων τιμών αξιολόγησης για κάθε ΠΣ ανά άξονα αξιολόγησης (2021-2022, Ά Εξάμηνο).

1.7 Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Το ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση ήταν 55,05%.

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 1) διαπιστώνεται ότι στα 11 ΠΣ η μέση συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση είναι υψηλότερη από τη μέση συμμετοχή εξαμήνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (55,05%) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΔΣ (20,29%) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΔΙΣ (69,17%).

ΠΣ	Δυνατές Αξιολογήσεις	Υποβληθείσες Αξιολογήσεις	% Συμμετοχή
ΣΔΣ	69	14	20,29
ΕΔΙ	58	12	20,69
ΚΥΚ	117	36	30,77
LRM	619	233	37,64
ΒΝΠ	242	102	42,15
ΧΒΑ	180	77	42,78
ΓΧΝ	1044	473	45,31
ΔΙΤ	1634	797	48,78
ΠΕΔ	710	351	49,44
ΣΕΙ	210	108	51,43
ΠΔΕ	486	250	51,44
ΚΑΟ	592	311	52,53
ΔΕΑ	370	195	52,7
ΔΓΡ	1752	939	53,6
ΑΓΓ	683	367	53,73
ΔΗΔ	4546	2533	55,72

ΓΕΡ	105	59	56,19
ΕΤΑ	1797	1030	57,32
ΕΕΠ	86	50	58,14
ΑΣΚ	255	149	58,43
ΑΔΕ	1005	639	63,58
ΕΑΨ	226	144	63,72
ΓΑΛ	117	76	64,96
ΕΑΓ	1587	1045	65,85
ΔΑΘ	589	399	67,74
ΔΙΣ	811	561	69,17

Πίνακας 2: Ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

Γραφήμα 1: Συμμετοχή στην αξιολόγηση (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

1.8 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές και συντονιστές

Η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές ήταν 4,31 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους Συντονιστές ήταν 4,78 (με άριστα το 5).

1.8.1 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές (βλ. Γράφημα 2) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 13 ΠΣ, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ

(4,31) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (4,05) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΣΔΣ (4,56).

ΠΣ	Αξιολόγηση Φοιτητών
ΓΑΛ	4,05
ΔΑΘ	4,11
ΔΙΤ	4,11
ΧΒΑ	4,11
ΕΤΑ	4,13
ΕΑΨ	4,16
ΕΔΙ	4,16
ΚΥΚ	4,21
ΔΕΑ	4,23
ΠΔΕ	4,23
ΠΕΔ	4,24
ΕΑΓ	4,25
ΓΕΡ	4,27
ΔΗΔ	4,31
ΒΝΠ	4,4
LRM	4,41
ΓΧΝ	4,41
ΑΓΓ	4,43
ΣΕΙ	4,46
ΑΣΚ	4,46
ΔΓΡ	4,47
ΔΙΣ	4,49
ΚΑΟ	4,5
ΑΔΕ	4,51
ΕΕΠ	4,51
ΣΔΣ	4,56

Πίνακας 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

Γραφήμα 2: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από φοιτητές (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

1.8.2 Αξιολόγηση διδασκόντων από συντονιστές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές ΘΕ (βλ. Γράφημα 3) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 14 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,78) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (4,45) ενώ η υψηλότερη στα ΠΣ ΧΒΑ, ΣΕΙ, ΕΕΠ και ΓΕΡ (5).

ΠΣ	Αξιολόγηση Συντονιστή
ΕΔΙ	-
ΣΔΣ	-

ΚΥΚ	-
ΓΑΛ	4,45
ΔΑΘ	4,57
ΑΣΚ	4,64
ΑΓΓ	4,67
ΠΔΕ	4,68
ΠΕΔ	4,68
ΔΗΔ	4,7
ΔΓΡ	4,76
ΒΝΠ	4,78
ΕΑΓ	4,81
ΓΧΝ	4,83
ΑΔΕ	4,84
ΔΙΣ	4,84
ΔΕΑ	4,84
ΕΑΨ	4,85
ΕΤΑ	4,86
ΚΑΟ	4,86
ΔΙΤ	4,87
LRM	4,91
ΓΕΡ	5
ΕΕΠ	5
ΣΕΙ	5
ΧΒΑ	5

Πίνακας 4: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

Γραφημα 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από συντονιστή (2021-2022, Α Εξάμηνο)

1.9 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΘΕ από φοιτητές

Η μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από τους φοιτητές ήταν 3,83 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους φοιτητές ήταν 3,75 (με άριστα το 5).

1.9.1 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 4) διαπιστώνεται ότι σε 16 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,83) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΕΤΑ (3,58) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΔΙΣ (4,25).

ΠΣ	Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού
ΕΤΑ	3,58
ΓΑΛ	3,59
ΔΙΤ	3,6
ΔΗΔ	3,69
ΔΕΑ	3,7
ΠΕΔ	3,72
ΕΑΨ	3,76
ΔΑΘ	3,78
ΕΑΓ	3,79
ΧΒΑ	3,79
ΓΕΡ	3,84
ΠΔΕ	3,86
ΒΝΠ	3,88
ΕΕΠ	3,89
ΕΔΙ	3,92
ΑΓΓ	3,93
ΔΓΡ	3,95
ΚΑΟ	4,03
ΣΕΙ	4,06
ΑΔΕ	4,07
ΓΧΝ	4,15
ΣΔΣ	4,15
ΚΥΚ	4,17
LRM	4,19
ΑΣΚ	4,22
ΔΙΣ	4,25

Πίνακας 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (2021-2022, Α Εξάμηνο)

Γραφήμα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (2021-2022, Α Εξάμηνο)

1.9.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 5) διαπιστώνεται ότι σε 14 ΠΣ η μέση αξιολόγηση ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,75) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (3,48) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΣΔΣ (4,07).

ΠΣ	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
ΓΑΛ	3,48
ΔΑΘ	3,51
ΓΕΡ	3,53

ΔΙΤ	3,58
ΕΤΑ	3,6
ΕΑΨ	3,62
ΑΓΓ	3,65
ΕΑΓ	3,67
ΠΕΔ	3,68
ΔΕΑ	3,71
ΠΔΕ	3,71
ΔΗΔ	3,72
ΧΒΑ	3,76
ΔΓΡ	3,85
LRM	3,88
ΚΥΚ	3,89
ΣΕΙ	3,91
ΕΔΙ	3,92
ΑΣΚ	3,93
ΒΝΠ	3,93
ΑΔΕ	3,94
ΕΕΠ	3,96
ΓΧΝ	3,97
ΚΑΟ	3,97
ΔΙΣ	4,02
ΣΔΣ	4,07

Πίνακας 6: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

Γραφημα 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

1.10 Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ.Γράφημα 7) διαπιστώνεται ότι σε 13 ΠΣ η μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές είναι υψηλότερη από την μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (3,77) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΕΡ (3,38) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΣΔΣ (4,16).

ΠΣ	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ
ΓΕΡ	3,38
ΓΑΛ	3,44

ΕΑΨ	3,46
ΔΑΘ	3,48
ΧΒΑ	3,53
ΕΔΙ	3,59
ΠΕΔ	3,6
ΔΙΤ	3,63
ΕΤΑ	3,64
ΕΑΓ	3,67
ΔΗΔ	3,7
ΠΔΕ	3,71
ΕΕΠ	3,75
ΔΕΑ	3,77
ΑΓΓ	3,82
ΚΥΚ	3,84
LRM	3,87
ΑΔΕ	3,92
ΔΓΡ	3,94
ΚΑΟ	3,97
ΣΕΙ	4,03
ΒΝΠ	4,03
ΑΣΚ	4,06
ΓΧΝ	4,08
ΔΙΣ	4,13
ΣΔΣ	4,16

Πίνακας 7: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

Γραφήμα 6: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ (2021-2022, Α Εξάμηνο)

1.11 Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές

Η μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από τους φοιτητές ήταν 3,97.

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 8) διαπιστώνεται ότι σε 14 ΠΣ η μέση αξιολόγηση είναι ίση και υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,97) ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΕΔΙ (3,43) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΒΝΠ (4,32).

ΠΣ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
ΕΔΙ	3,43
ΣΔΣ	3,56

ΔΑΘ	3,76
ΓΕΡ	3,77
ΔΙΤ	3,8
ΠΕΔ	3,88
ΚΥΚ	3,89
ΓΑΛ	3,92
ΕΑΓ	3,92
ΧΒΑ	3,92
ΔΗΔ	3,94
ΠΔΕ	3,97
ΕΤΑ	3,98
ΔΓΡ	4,01
ΑΔΕ	4,04
ΔΕΑ	4,04
ΚΑΟ	4,04
LRM	4,05
ΑΓΓ	4,05
ΕΑΨ	4,05
ΣΕΙ	4,06
ΑΣΚ	4,1
ΕΕΠ	4,13
ΔΙΣ	4,14
ΓΧΝ	4,19
ΒΝΠ	4,32

Πίνακας 8: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

Γραφήμα 7: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών (2021-2022, Α Εξάμηνο)

1.12 Συνολική Ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ

Η συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ από τους φοιτητές ήταν 4,04.

Συγκρίνοντας τη μέση συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ (βλ. Γράφημα 8) διαπιστώνεται ότι σε 18 ΠΣ η μέση ικανοποίηση είναι ίση ή υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση ικανοποίηση όλων των ΠΣ (4,04) και ότι η χαμηλότερη συνολική ικανοποίηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΕΤΑ (3,74) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΔΕ (4,37).

ΠΣ	Συνολική Ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ
ΕΤΑ	3,74
ΔΙΤ	3,79
ΓΑΛ	3,87
ΧΒΑ	3,87
ΔΑΘ	3,92
ΔΕΑ	3,92
ΔΗΔ	3,98
ΕΑΨ	4,01
ΕΑΓ	4,04
ΒΝΠ	4,04
ΠΕΔ	4,05
ΠΔΕ	4,06
ΕΔΙ	4,07
ΔΓΡ	4,11
ΓΕΡ	4,12
ΑΓΓ	4,13
ΚΥΚ	4,15
LRM	4,18
ΓΧΝ	4,18
ΚΑΟ	4,21
ΕΕΠ	4,29
ΑΣΚ	4,3
ΔΙΣ	4,33
ΣΕΙ	4,35
ΣΔΣ	4,35
ΑΔΕ	4,37

Πίνακας 9: Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ (2021-2022, Ά Εξάμηνο)

Γραφήμα 8: Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ (2021-2022, Α Εξάμηνο)

2 Παράρτημα

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Εξαμηνιαίων Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ από φοιτητές

Α. Αξιολόγηση του Καθηγητή - Συμβούλου (Κ-Σ)				
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΣΣ				
1. Αξιολογήστε τη συχνότητα επικοινωνίας με τον Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας διεγείρει το ενδιαφέρον εκτός των ΟΣΣ για το αντικείμενο της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας ενθαρρύνει να διατυπώσετε απορίες εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Κ-Σ στην επίλυση των αποριών σας εκτός των ΟΣΣ:				
1 ^η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2 ^η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3 ^η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4 ^η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (Π ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε πόσο προσιτός ήταν ο Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε πόσο βολικό ήταν για εσάς το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για επικοινωνία εκτός των ΟΣΣ με τον Κ-Σ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ σας να αναλύσει εκτός των ΟΣΣ τις έννοιες των γνωστικών αντικειμένων με τρόπο απλό χρησιμοποιώντας παραδείγματα:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ:				
9. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ:				
10. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην επικοινωνία σας με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ.				
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΣ				
1. Πόσες ΟΣΣ ΟΣΣ παρακολούθησατε;				
1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			
2. Αξιολογήστε την οργάνωση του περιεχομένου των ΟΣΣ από τον Κ-Σ:				

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε τη μεταδοτικότητα του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Κ-Σ στην επίλυση των αποριών σας κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε τη συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ Κ-Σ και φοιτητών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αξιολογήστε τη συμβολή του Κ-Σ στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
7. Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Κ-Σ τις εντάσεις που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
8. Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Κ-Σ την όποια διαφορετικότητα επιπέδου γνώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
9. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να ενθαρρύνει τη συνεργασία σας με άλλους/-ες φοιτητές/-τριες του τμήματός σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
10. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
11. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
12. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην επικοινωνία σας με τον Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ.				
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εργασιών εξαμήνου, εβδομαδιαίων εργασιών, ασκήσεων, ημερολογίων, κλπ.)				
1. Πόσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχετε εκπονήσει σε αυτή τη ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			
2. Αξιολογήστε τη χρονική ανταπόκριση του Κ-Σ σας ως προς την ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή	2η επιλογή	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή	5η επιλογή

(ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	(ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)		(ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	(ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε το πόσο επικοδομητική ήταν η ανατροφοδότηση από τον Κ-Σ σας για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
4. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας καθοδηγήσει κατά την εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας ενθαρρύνει για τη συνέχιση της εκπόνησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον Κ-Σ σας:				
7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον Κ-Σ σας:				
8. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον Κ-Σ σας				
Β. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου της ΘΕ (Εκπαιδευτικό υλικό και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες)				
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ				
1. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΘΕ				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την έκταση του εκπαιδευτικού υλικού				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε το πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το εκπαιδευτικό υλικό:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε το πόσο κατανοητό βρήκατε το εκπαιδευτικό υλικό:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αξιολογήστε τον τρόπο διάθεσης (ηλεκτρονική μορφή) του εκπαιδευτικού υλικού:				
1η επιλογή	2η επιλογή	3η επιλογή	4η επιλογή	5η επιλογή

(ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	(ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	(ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	(ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	(ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
-----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------------	-------------------------------

8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το εκπαιδευτικό υλικό:

9. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το εκπαιδευτικό υλικό:

10. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στο εκπαιδευτικό υλικό:

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Αξιολογήστε τη συμβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

2. Αξιολογήστε τη συμβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύεται η ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

3. Αξιολογήστε τη σαφήνεια με την οποία ήταν διατυπωμένες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

4. Αξιολογήστε το πόσο ενδιαφέρουσες βρήκατε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

5. Αξιολογήστε το πόσο δύσκολες βρήκατε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

6. Αξιολογήστε τον αριθμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
---	--	--------------------------------	--	---

7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχαν κατά τη γνώμη σας οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχαν κατά τη γνώμη σας οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

9. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Γ. Αξιολόγηση της Οργάνωσης της ΘΕ

1. Αξιολογήστε το πόσο σαφή ήταν τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

2. Αξιολογήστε το πόσο εύκολο ήταν να ακολουθήσετε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα μελέτης της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

3. Αξιολογήστε την εβδομαδιαία κατανομή υλικού και δραστηριοτήτων στον ιστότοπο της ΘΕ (courses.eap.gr):

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

4. Αξιολογήστε το πόσο λογικό ήταν το χρονικό όριο υποβολής απάντησης των εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
5. Αξιολογήστε το πόσο λογικό ήταν το χρονικό όριο υποβολής απάντησης των εξαμηνιαίων εργασιών:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε τη σαφήνεια του τρόπου αξιολόγησης-βαθμολόγησής σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
7. Αξιολογείτε την πληρότητα των οδηγιών που δίνονταν στον ιστότοπο της ΘΕ (courses.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
8. Αξιολογείτε τη χρονική διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
9. Αξιολογείτε τον αριθμό των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
10. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία από την οργάνωση της ΘΕ:				
11. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία από την οργάνωση της ΘΕ:				
12. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στην οργάνωση της ΘΕ:				
Δ. Αξιολόγηση των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ				
1. Αξιολογήστε την υποστήριξη που είχατε από το Τμήμα Μητρώου στα διάφορα ζητήματα που σας αφορούσαν:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε την υποστήριξη που είχατε από το helpdesk στα διάφορα ζητήματα που σας αφορούσαν:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε την υποστήριξη στις σπουδές σας που σας παρείχαν οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (κύριος κατάλογος, ηλεκτρονικές πηγές, δανεισμός, κλπ.)				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογείτε πόσο εύχρηστο βρήκατε τον ιστότοπο του ΕΑΠ (https://www.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
5. Αξιολογείτε πόσο εύχρηστο βρήκατε τον ιστότοπο της ΘΕ (courses.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογείτε πόσο εύχρηστο βρήκατε το σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης του ΕΑΠ (axiologisi.eap.gr)				

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία από την επαφή σας με τις Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία από την επαφή σας με τις Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				
9. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στις Διοικητικές-Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				
E. Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ:				
1. Η ΘΕ ανταποκρίθηκε στις μαθησιακές ανάγκες σας;				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
2. Η παρακολούθηση της ΘΕ αποτέλεσε για εσάς μια χρήσιμη μαθησιακή εμπειρία;				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
3. Η παρακολούθηση της ΘΕ ενίσχυσε το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο;				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
4. Η ΘΕ συνέβαλε στην επαγγελματική σας ανάπτυξη;				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
5. Η ΘΕ συνέβαλε στην προσωπική σας ανάπτυξη;				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε σε γενικές γραμμές από τη φοίτησή σας στη ΘΕ;				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ				

Assessment Questionnaire of HOU (2021-2022a)

A. Evaluation of the Tutor – Advisor

3. EVALUATION OF THE TUTOR - ADVISOR CONCERNING THE COMMUNICATION BESIDES THE IN PERSON/ONLINE CONTACT SESSIONS

1. Evaluate the frequency of the communication with your tutor besides the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)

2. Evaluate the tutoring assistance you have received in stimulating and making the subject of the Course Module interesting besides the in person/online Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

3. Evaluate the tutor-advisor's assistance in encouraging you to state your questions besides the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

4. Evaluate the tutor-advisor's efficiency in answering your questions besides the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

5. Evaluate how approachable was the tutor-advisor besides the Contact Sessions:

1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
---------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

6. Evaluate how convenient was the defined time period for communication with your tutor-advisor besides the Contact Sessions:

1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
---------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

7. Evaluate your tutor's effort to analyse and present the module subjects in a simple way using examples besides the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

8. Indicate the main positive aspects of the communication with the tutor-advisor besides the in person/online Contact Sessions

9. Indicate the main negative aspects of the communication with the tutor-advisor besides the in person/online Contact Sessions

10. Indicate possible improvements regarding the communication with the tutor-advisor besides the Contact Sessions

4. EVALUATION OF THE TUTOR DURING THE IN PERSON/ONLINE CONTACT SESSIONS

1. How many Contact Sessions have you attended?

1st choice (NONE)	2nd choice (ONE OR MORE)			
----------------------	-----------------------------	--	--	--

2. Evaluate the organization of the content during the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

3. Evaluate your tutor-advisor's ability to impart knowledge during the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

6. Evaluate your tutor-advisor's effectiveness in answering your questions during the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

5. Evaluate the discussion held among tutor-advisor and students during the contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

6. Evaluate the contribution of the Contact Sessions in understanding the module subjects:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

7. Evaluate the way the tutor-advisor handled tensions that may have occurred during the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

8. Evaluate the way the tutor-advisor handled students' different level of knowledge during the Contact Sessions:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

9. Evaluate the tutor-advisor's effort to encourage you to collaborate with other students of your class:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
10. Indicate in your opinion the main positive elements that you located identified the in person/online Contact Sessions:				
11. Indicate in your opinion the main negative elements that you identified during the in person/online Contact Sessions:				
12. Indicate possible improvements regarding the communication with the tutor-advisor during the Contact Sessions				
4. EVALUATION OF TEACHER-ADVISOR ON THE FEEDBACK / SCORING OF EDUCATIONAL ACTIVITIES (weekly activities, short/final essay etc.)				
1. How many educational activities have you completed in this particular Course Module:				
1st choice (NONE)	2nd choice (ONE OR MORE)			
2. Evaluate the response time of your tutor-advisor's feedback/scoring of your educational activities:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
3. Evaluate how constructive was your tutor-advisor's feedback on your educational activities:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
4. Evaluate your tutor-advisor's effort to guide you during the preparation of your educational activities:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
5. Evaluate your tutor's effort to encourage you to continue the preparation of your educational activities:				
1st choice	2nd choice	3rd choice	4th choice	5th choice

(Very Dissatisfied)	(Dissatisfied)	(Neutral)	(Satisfied)	(Very Satisfied)
---------------------	----------------	-----------	-------------	------------------

6. Indicate in your opinion the main positive aspects of the correction / feedback of the educational activities by your teacher

7. Indicate in your opinion the main negative aspects of the correction / feedback of the educational activities by your teacher

8. Indicate possible improvements regarding the feedback/scoring of the educational activities by your teacher

B. Evaluation of the Educational Content of the Course Module (Educational material and Educational Activities)

3. EVALUATION OF THE EDUCATIONAL MATERIAL

1. Evaluate the contribution of the educational material in achieving the learning outcomes of the Course Module:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

2. Evaluate the contribution of the educational material in understanding the module subjects:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

3. Evaluate the contribution of the educational material in the preparation of the educational activities of the Course Module:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

5. Evaluate the extent of the training material:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

5. Evaluate how interesting you found the educational material:

1st choice	2nd choice	3rd choice	4th choice	5th choice
------------	------------	------------	------------	------------

(Very Poor)	(Poor)	(Acceptable)	(Good)	(Very Good)
6. Evaluate how understandable you found the educational material:				
1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
7. Evaluate the distribution (electronic form) of the educational material:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
8. Indicate in your opinion the main negative aspects of the education material:				
9. Indicate in your opinion the main negative aspects of the education material:				
10. Indicate possible improvements regarding the educational material:				
4. EVALUATION OF THE EDUCATIONAL ACTIVITIES				
1. Evaluate the contribution of educational activities in achieving the learning outcomes of the Course Module:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
2. Evaluate the contribution of the educational activities in understanding the module subjects:				
1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
3. Evaluate the clarity of the educational activities' formulation:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
4. Evaluate how interesting you found the educational activities:				
1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
5. Evaluate how difficult you found the educational activities:				

1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
---------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

6. Evaluate the number of the educational activities:

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

7. Indicate in your opinion the main positive aspects of the education activities:

8. Indicate in your opinion the main negative aspects of the education activities:

9. Indicate possible improvements regarding the educational activities:

C. Evaluation of the Course Module's Structure.

1. Evaluate the clarity of the Course Module's learning outcomes:

1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
---------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

2 Evaluate how easy it was to follow the recommended Course Module's study schedule:

1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
---------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

5. Evaluate the weekly distribution of both material and activities on the course website (courses.eap.gr):

1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

4. Evaluate how realistic the deadline for the completion of the weekly educational activities was:

1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
---------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

5. Evaluate how realistic the deadline(s) for the submission of the final essay(s) was:

1st choice (Very Poor)	2nd choice (Poor)	3rd choice (Acceptable)	4th choice (Good)	5th choice (Very Good)
---------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

6. Evaluate the clarity of your evaluation-grading:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
7. Evaluate the clarity of the guidelines in the Course Module:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
8. Evaluate the duration of the contact sessions:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
9. Evaluate the number of the contact sessions:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
10. Indicate in your opinion the main positive aspects of the Course Module's structure:				
11. Indicate in your opinion the main negative aspects of the Course Module's structure:				
12. Indicate possible improvements regarding the Course Module's structure:				
D. Evaluation of the Administrative and Technical Services of HOU				
1. Evaluate the support you received from the Registry Department on the various issues that concerned you:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
2. Evaluate the support you received from the helpdesk on the various issues that concerned you:				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)

3. Evaluate the support in your studies provided by the library services (main directory, online resources, lending, etc.):				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
4. Evaluate the usability of the HOU website (https://www.eap.gr):				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
5. Evaluate the usability of the course website (https://courses.eap.gr):				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
6. Evaluate the usability of the electronic assesment system of HOU (https://axiologisi.eap.gr):				
1st choice (Very Dissatisfied)	2nd choice (Dissatisfied)	3rd choice (Neutral)	4th choice (Satisfied)	5th choice (Very Satisfied)
7. Indicate in your opinion the main positive aspects of your interaction with the Administrative and technical Services of HOU:				
8. Indicate in your opinion the main negative aspects of your interaction with the Administrative and technical Services of HOU:				
9. Indicate possible improvements regarding the Administrative and Technical Services of HOU:				
E. Total satisfaction from the Course Module				
1. The Course Module served my learning needs well:				
1st choice (Totally disagree)	2nd choice (Disagree)	3rd choice (Neither disagree nor agree)	4th choice (Agree)	5th choice (Totally agree)
2. The Course Module was a useful learning experience:				
1st choice	2nd choice	3rd choice	4th choice	5th choice

(Totally disagree)	(Disagree)	(Neither disagree nor agree)	(Agree)	(Totally agree)
3. The Course Module increased my interests in the subject:				
1st choice (Totally disagree)	2nd choice (Disagree)	3rd choice (Neither disagree nor agree)	4th choice (Agree)	5th choice (Totally agree)
4. The Course Module contributed to my career development:				
1st choice (Totally disagree)	2nd choice (Disagree)	3rd choice (Neither disagree nor agree)	4th choice (Agree)	5th choice (Totally agree)
5. The Course Module contributed to my personal development:				
1st choice (Totally disagree)	2nd choice (Disagree)	3rd choice (Neither disagree nor agree)	4th choice (Agree)	5th choice (Totally agree)
6. In general I am satisfied with the Course Module:				
1st choice (Totally disagree)	2nd choice (Disagree)	3rd choice (Neither disagree nor agree)	4th choice (Agree)	5th choice (Totally agree)
F. Other Questions				
GENERAL REMARKS AND COMMENTS				

Αξιολόγηση Συντονιστή ΘΕ από Διευθυντή ΠΣ

Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Συντονιστών των ΘΕ από τους Διευθυντές των ΠΣ:

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕ

- i. Μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία της ΘΕ
- ii. Επίλυση προβλημάτων της ΘΕ σε σχέση με ζητήματα φοιτητών, διδασκόντων και του διοικητικού μηχανισμού του ΕΑΠ
- iii. Συνεισφορά στην επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή των μελών ΣΕΠ της ΘΕ

2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕ ΚΑΙ ΠΣ

- i. Συνεισφορά στη βελτίωση του διδακτικού υλικού της ΘΕ
- ii. Συνεισφορά στην επικαιροποίηση και αναβάθμιση του ιστοτόπου της ΘΕ (ανακοινώσεις, πίνακες παροραμάτων, θέματα ΓΕ, διάφορα χρήσιμα έντυπα και πληροφορίες κλπ)
- iii. Συμβολή στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη του ΠΣ (προτάσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, εποικοδομητική συμμετοχή στις ΕΠΣ κλπ)

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

- i. Τακτική, αποτελεσματική και σε καλό κλίμα συνολική επικοινωνία
- ii. Ενημέρωση για την πορεία της ΘΕ (έργο διδασκόντων, επίδοση φοιτητών, αριθμός φοιτητών στις ΟΣΣ, τυχόν προβλήματα φοιτητών κλπ)
- iii. Ενημέρωση για ΟΔΠ και έγκαιρη κοινοποίηση πρακτικών ΟΔΠ
- iv. Άμεση ανταπόκριση σε θέματα που του ζητήθηκαν για τις ανάγκες της ΘΕ

Βαθμός: [Αριθμητικό από 1 (ελάχιστο) έως 5 (μέγιστο)]

Τεκμηρίωση βαθμού με βάση τους παραπάνω άξονες:

Αξιολόγηση Διευθυντή ΠΣ από Συντονιστή ΘΕ

Άξονες και Κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών των ΠΣ από τους Συντονιστές των ΘΕ:

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΣ

- i. Μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία του ΠΣ
- ii. Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας των ΕΠΣ (οργάνωση δημιουργικής ΕΠΣ, θέματα προς συζήτηση, καταγραφή όλων των απόψεων σε πρακτικά, υλοποίηση αποφάσεων κλπ)
- iii. Ενημέρωση και κινητοποίηση Συντονιστών για θέματα που άπτονται ευρύτερα του ΠΣ

2. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΣ

- i. Εποπτεία και βελτίωση του διδακτικού υλικού (παρακολούθηση και έλεγχος της συλλογής παροραμάτων και δυσνόητων σημείων, υποβολή σχετικών προτάσεων κλπ)
- ii. Εποπτεία και επικαιροποίηση του εσωτερικού δικτυακού τόπου του ΠΣ
- iii. Εποπτεία και συντονισμός δημιουργίας καταλόγου επιστημονικών περιοδικών, χρήσιμων συνδέσμων και λοιπών χρήσιμων πληροφοριών για το ΠΣ

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΣ

- i. Τακτική, αποτελεσματική και σε καλό κλίμα συνολική επικοινωνία
- ii. Καθοδήγηση και συμβουλές ως προς θέματα σχετικά με τις ΟΔΠ, τις γραπτές εργασίες, τις εξετάσεις, τις διπλωματικές εργασίες κλπ
- iii. Συμβολή στην επίλυση ζητημάτων που τέθηκαν ή προβλημάτων που προέκυψαν

Βαθμός: [Αριθμητικό από 1 (ελάχιστο) έως 5 (μέγιστο)]

Τεκμηρίωση βαθμού με βάση τους παραπάνω άξονες:

Άξονες και Κριτήρια αξιολόγησης Συντονιστών από τους διδάσκοντες κάθε ΘΕ:

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕ

- i. Μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία της ΘΕ (παρακολούθηση και έλεγχος της κατάρτισης χρονοδιαγράμματος σπουδών και ΟΣΣ, θεμάτων ΓΕ και εξετάσεων, ενδεικτικών απαντήσεων, κριτηρίων βαθμολόγησης, εβδομαδιαίου τρίωρου επικοινωνίας με φοιτητές κλπ)
- ii. Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας των ΟΣΣ (οργάνωση δημιουργικής ΟΣΣ, θέματα προς συζήτηση, καταγραφή όλων των απόψεων σε πρακτικά κλπ)
- iii. Ενημέρωση και κινητοποίηση για θέματα που άπτονται ευρύτερα της ΘΕ και του ΠΣ (π.χ. συνεδριάσεις και αποφάσεις ΕΠΣ)

2. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕ

- i. Συντονισμός και συνεισφορά στη βελτίωση του διδακτικού υλικού (παρακολούθηση και έλεγχος της συλλογής παροραμάτων και δυσνόητων σημείων, υποβολή προτάσεων κλπ)
- ii. Εποπτεία και επικαιροποίηση του ιστοτόπου της ΘΕ (ανακοινώσεις, πίνακες παροραμάτων, θέματα ΓΕ, χρήσιμα έντυπα και πληροφορίες κλπ)
- iii. Ενημέρωση για συνέδρια, σεμινάρια, και βιβλιογραφία σχετικά με τη ΘΕ

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

- i. Τακτική, αποτελεσματική και σε καλό κλίμα συνολική επικοινωνία
- ii. Καθοδήγηση και συμβουλές ως προς θέματα σχετικά με τις ΟΣΣ, τις γραπτές εργασίες, τις εξετάσεις, τις διπλωματικές εργασίες κλπ
- iii. Συμβολή στην επίλυση ζητημάτων που τέθηκαν ή προβλημάτων που προέκυψαν
- iv. Ενημέρωση σχετικά με το διδακτικό και το γενικότερο έργο των άλλων καθηγητών-συμβούλων, την επίδοση των φοιτητών τους και άλλων συναφών θεμάτων της ΘΕ

Βαθμός: [Αριθμητικό από 1 (ελάχιστο) έως 5 (μέγιστο)]

Τεκμηρίωση βαθμού με βάση τους παραπάνω άξονες:

Αξιολόγηση Διδάσκοντα ΘΕ από Συντονιστή

Βαθμός: [Αριθμητικό από 1 (ελάχιστο) έως 5 (μέγιστο)]

Τεκμηρίωση βαθμού με βάση:

1. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του Διδάσκοντα
2. Τη συνέπειά του ως προς τις αποφάσεις της Ομαδικής συνάντησης του Διδακτικού Προσωπικού της ΘΕ.